

HOOK: Desafio Capitão Gancho

Narrayanni Isabelly David Santana
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
 ORCID: 0000-0001-8013-7055

Eduardo Tioma
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
 ORCID: 0000-0002-9584-5975

Filipe Augusto de Castro Oliveira
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
 ORCID: 0000-0003-2356-2762

Érica Costa Muniz
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
 ORCID: 0000-0001-5885-5894

Maria Luiza Camargos Borges Carneiro
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
 ORCID: 0000-0001-7849-204X

Carolina Beatriz Pereira da Silva
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
 ORCID: 0000-0003-4038-7804

João Vítor Oliveira Mendes
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
 ORCID: 0000-0003-0209-5544

Anna Karolina de Sousa Machado
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
 ORCID: 0000-0002-6614-2955

Danillo Rodrigues da Silva
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
 ORCID: 0000-0002-3316-1703

Bruno Augusto Machado Goes
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
 ORCID: 0000-0001-6815-5525

Arthur Henrique Saraiva de Melo
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
 ORCID: 0000-0002-9584-5975

Mariana Morete Bregantin
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
 ORCID: 0000-0001-7541-9808

Renata Moreira da Costa
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
 ORCID: 0000-0002-3254-8562

Kerolayne Meneses da Silva
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
 ORCID: 0000-0003-2218-2848

Resumo—A competição HOOK - Desafio Capitão Gancho foi desenvolvida pelo PET Engenharia Biomédica com o intuito de proporcionar aos graduandos dos cursos de Engenharia novas formas de aprendizado, como colocar em prática o que foi visto nas salas de aulas. O desafio consiste em mover objetos utilizando um braço robótico controlado por sinais provenientes da eletromiografia ou sensores inerciais. É um desafio inovador que leva a equipe competidora a testar a engenhosidade, o conhecimento e a capacidade de procurarem soluções para os problemas que serão enfrentados durante o desenvolvimento do projeto.

Palavras-chave— engenharia biomédica, sinal eletromiográfico, sensor inercial

I. INTRODUÇÃO

O Programa de Educação Tutorial (PET) é constituído por grupos de alunos organizados a partir das formações em nível de Graduação na UFU. O PET caracteriza-se por apoiar atividades baseadas no princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. As atividades extracurriculares que compõem o Programa têm como objetivo garantir aos discentes do Curso oportunidades de vivenciar experiências não presentes em estruturas curriculares convencionais, visando uma formação mais abrangente [1].

Além disso, parte de sua concepção filosófica é pautada em desenvolver a capacidade de trabalho em equipe, facilitar a compreensão das características e dinâmicas individuais, bem como a percepção da responsabilidade coletiva e do compromisso social, e, conseqüentemente, disseminar para os discentes do Curso em geral estas capacidades, modificando e

ampliando a perspectiva educacional de toda a comunidade [1].

Tendo como alguns objetivos do Programa: o desenvolvimento de atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão que estimulem a aprendizagem de natureza coletiva e interdisciplinar; a contribuição para a elevação da qualidade da formação dos alunos de graduação e a formulação de novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior [1]. O grupo PET – Engenharia Biomédica propôs aos discentes da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) ou de qualquer Instituição de Ensino Superior uma competição de robótica, o HOOK – Desafio Capitão Gancho.

A competição HOOK propõe como desafio desenvolver um braço robótico que seja capaz de movimentar e segurar objetos, uma atividade inovadora que envolve conhecimentos de engenharia, controle e utilização de sensores. O uso de sinais vindo do corpo humano para controle é bastante abordado durante a graduação em Engenharia Biomédica, principalmente nas áreas de reabilitação e tecnologias assistivas. O sinal eletromiográfico, por exemplo, medido a partir da atividade elétrica presente no músculo durante a contração muscular, pode ser aplicado como mecanismo de controle de próteses mioelétricas [2]. Além disso, pode ser utilizado sensores inerciais, dispositivos capazes de monitorar variações de velocidade e aceleração, linear ou angular direta ou indiretamente, por meio da conversão de forças inerciais em mudança física conhecida que possa ser capturada por um transdutor correspondente e convertida em sinal elétrico [3]. Logo, pode-se observar a importância de se promover ações que estimulem os alunos a se aprofundarem e aplicarem os

conhecimentos numa área extremamente relevante da Engenharia Biomédica.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

A. 1ª edição da competição HOOK – Desafio Capitão Gancho

O desafio em si, consiste em mover objetos utilizando um braço robótico controlado por sinais provenientes da eletromiografia ou sensores inerciais. As informações necessárias para inscrição, especificações do protótipo, provas e forma de avaliação de cada equipe foram descritas no edital e publicado na página do evento. Em sua primeira edição, a competição dividiu-se em execução das atividades propostas e avaliação do público.

Na primeira etapa o protótipo deveria ser capaz de segurar, erguer e transladar três objetos (um cubo, uma esfera e o terceiro um objeto surpresa que foi revelado durante o evento), individualmente e de maneira a posicioná-los o mais próximo de um centro graduado. Na segunda etapa cada time inscrito deveria criar uma logomarca e um nome para a equipe que seria votada em uma página da competição, como também, no dia do evento e, a mais votada, receberia a maior pontuação. As equipes poderiam ser formadas por no máximo três pessoas regularmente matriculadas em qualquer curso de graduação. Afim de valorizar os aspectos de interdisciplinaridade, união de conhecimento e convívio com pessoas diferentes, as equipes formadas por alunos de períodos e cursos diferentes receberia uma pontuação bônus. Cada time tinha a liberdade de construir ou comprar o braço robótico. O controle poderia ser feito usando sensores inerciais ou eletromiógrafos confeccionados pela própria equipe, como também tinham a liberdade de usar os equipamentos EMG System do laboratório da Faculdade de Engenharia Elétrica. Com o intuito de auxiliar os alunos com a programação que iriam utilizar para movimentar o braço robótico, foi ministrado um workshop dois meses antes do evento.

A competição contou com a participação de seis equipes e superou as expectativas em público e adesão. Três equipes obtiveram êxito na execução de todas as etapas.

Fig. 1. Equipes reunidas com o coordenador do curso de Engenharia Biomédica e os PETianos durante o workshop preparatório.

B. 2ª edição da competição HOOK – Desafio Capitão Gancho

Neste ano, o PET Engenharia Biomédica propôs um desafio ainda maior para a segunda edição do HOOK, com provas que levarão os competidores a se desafiarem e testarem seus conhecimentos em engenharia, suas habilidades, criatividade e capacidade de elaborar a melhor estratégia de jogo para ganhar a competição. O HOOK – Desafio Capitão Gancho 2ª Edição será dividida em três etapas:

- O alvo: A garra deverá ser capaz de segurar, erguer e transladar um objeto surpresa com o braço robótico, de forma a posicioná-lo o mais próximo do centro de um alvo graduado. O objeto surpresa será revelado no início da competição
- Resgate: A garra deverá recolher o máximo de bolinhas em cinco minutos e jogá-las dentro de um recipiente. Cada bolinha possuirá tamanhos e pontuações diferentes, e estarão posicionadas em três dispensers, sendo possível pegar apenas uma bolinha por vez. A pontuação final será a soma das bolinhas colocadas no recipiente.
- Empilhamento: A garra deverá empilhar o máximo de cubos possível em apenas 5 minutos. A pontuação será proporcional a quantidade de cubos empilhados, cujo o limite será de 6 cubos.

Houve alterações também nas especificações do controle do braço robótico. Além de sensores inerciais e eletromiógrafos, será permitido a utilização de qualquer tecnologia ou dispositivo que seja controlado pelo sinal procedente da movimentação do corpo ou de biopotenciais, como sensores musculares, sensores flex e outras tecnologias que atendam os propósitos da competição. A escolha da tecnologia implicará no acoplamento dela no corpo de um dos integrantes da equipe durante a realização das provas. Assim como na 1ª edição, também será ministrado pelos PETianos um workshop preparatório, para que os alunos participantes conheçam os dispositivos e o código que utilizarão para o controle do braço robótico.

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Fig. 2. Equipe Bonde do Blitão

Fig. 3. Equipe Hookzmagá

Fig. 4. Equipe Revoltz

No dia da primeira edição do HOOK foi montado um palco onde cada equipe, uma por vez, posicionava seu braço robótico para realizar a prova. Rodeados por alunos de graduação e pós graduação, além de professores da FEELT (Faculdade de Engenharia Elétrica) e representantes de empresas participantes do X1 SEB (Simpósio de Engenharia Biomédica), os membros das equipes se coordenavam para controlar o braço da melhor forma possível de acordo com a prova.

Nos intervalos da competição, dinâmicas e brincadeiras eram realizadas com o público presente, promovendo uma integração e relaxamento. Este ambiente, composto desde alunos até empresários e professores de todo o Brasil, era propício para divulgar a importância desse tipo de competição

no meio universitário, além de promover networking e oportunidades em comum para todos.

Apesar de 3 equipes conseguirem apresentar bons resultados com seus braços robóticos, outras 3 obtiveram falhas no dia da competição. Acreditamos que isso se deve ao fato de ter sido a primeira edição do campeonato, além de que alguns alunos não estavam muito familiarizados com o controle e manipulação de um sinal biomédico. Para a segunda edição, será realizado um workshop preparatório mais abrangente e objetivo, visando sanar todas as dúvidas dos candidatos a competidor.

IV. CONCLUSÃO

O conhecimento aplicado pelos discentes, para que fossem capazes de realizar o controle do braço robótico, estão diretamente ligados às áreas de reabilitação e tecnologias assistivas, sendo estas fundamentais para a formação de um Engenheiro Biomédico.

Desta forma, pode-se afirmar que a proposta de competição se mostrou bastante eficiente no que se refere ao incentivo promovido aos alunos, por parte do PET, em se aprofundarem em estudos específicos e aplicarem seus conhecimentos fora do ambiente curricular convencional. Além disso, propiciou-se uma aprendizagem de natureza coletiva e interdisciplinar contribuindo para a elevação da qualidade da formação dos alunos.

AGRADECIMENTOS

O grupo PET Engenharia Biomédica agradece aos professores Adriano Andrade e Fernando Pasquini do curso de Engenharia Biomédica e a todos os alunos que estiveram presentes no dia da competição.

REFERÊNCIAS

- [1] MEC, Ministério da Educação. Programa de Educação Tutorial (PET); Manual de Instruções Básicas . [S. l.], 2006. Disponível em: <http://www.portal.mec.gov.br/pet>. Acesso em: 24 ago. 2019.
- [2] G. M. S. Tomás, D. H. Luciano, e D. O. J. Francisco, "Myoelectric prosthesis controlled by neural networks", 2013. Disponível em: <https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/gti/article/view/2645>. Acesso em 24 de Agosto de 2019.
- [3] V. Kempe, Inertial MEMS: Principles and Practice, 1rd ed., vol. 1. Cambridge University Press, 2011, pp. 1-9.